

«Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк: ГУ «Институт экономических исследований», 2020. – 260 с.

УДК 336.7

DOI

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Шарый К.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;*

Гребенюк В.А.,

*обучающийся ОП магистратуры
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассматриваются основные тенденции развития человеческого потенциала организаций банковской сферы. Отмечается также, что переход постсоветских стран к рыночным отношениям объективно обусловил развёртывание инновационных процессов и быстрое развитие рыночной инфраструктуры (коммерческих банков, бирж, страховых компаний и т. д.). В рамках статьи было отмечено, что некоторые банки комплектуются за счёт людей, которые не всегда соответствуют требованиям современного банка, иногда случайных и склонных к авантюризму, не имеющих опыта практической банковской деятельности. Поскольку для будущего большое значение имеет подготовка и переподготовка профессионалов в организациях банковской сферы, важным представляется разработка системы развития потенциала кадрового состава.

Ключевые слова: *человеческий потенциал, банк, организация, развитие, банковская сфера, персонал*

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL POTENTIAL IN THE BANKING SPHERE

SHARYY K.V.,

*PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance
SEI HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;*

GREBENYUK V.A.,

*Student
SEI HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The paper examines the main trends in the development of the human potential of banking organizations. It is also noted that the transition of post-Soviet countries to market relations objectively determined the deployment of innovative processes and the rapid development of market infrastructure (commercial banks, stock exchanges, insurance companies, etc.). As part of the work, it was noted that some banks are staffed by people who do not always meet the requirements of a modern bank, sometimes casual and prone to adventurism, who have no practical banking experience. Since the training and retraining of professionals is of great importance for the future, it is important for organizations in the banking sector to develop a system for developing the potential of the staff.

Keywords: *human potential, bank, organization, development, banking, personne*

Постановка задачи. В современном мире основным механизмом достижения высокой экономической эффективности любой организации является умение реагировать на изменения рынка и его ресурсной базы. Во время комплексного развития и функционирования информационного общества и быстрого роста экономической и технологической осведомлённости человека особую актуальность приобретают исследования человеческого капитала как основы двигателя прогресса компании в любой сфере деятельности. Так возникает потребность в изучении тенденций развития человеческого потенциала организаций банковской сферы.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию вопросов развития человеческого потенциала банковских организаций посвящены работы многих учёных, среди которых в рамках данной статьи следует отметить таких: Цикорин А.И., Тарасова А.О., Кабдулшарипова А.М., Кунафина Г.Т., Суюбаева С.Н., Винокурова Л.А., Валиева Л.М., Александрова Л.С., Алавердов А.Р. [1-7].

Актуальность данной темы обусловлена, в первую очередь, необходимостью определения основных направлений модернизации кадровой политики в сфере финансовых услуг, выявления наиболее эффективных механизмов управления и оптимизации кадровой политики.

Именно благодаря активному развитию человеческого капитала, развитые страны мира, которые ещё во второй половине XX столетия начали переход к постиндустриальной экономике, а также развитию экономики знаний, сегодня занимают ведущие позиции в мировых рейтингах по индексу экономики знаний, индексу человеческого развития и, как следствие, в мировых рейтингах по индексам конкурентоспособности (табл. 1).

Цель статьи – исследование современных тенденций развития человеческого потенциала организаций банковской сферы.

Изложение основного материала исследования. Банковская сфера каждой страны с эффективно работающей экономикой является центром инновационных продуктов и результатов интеллектуальной деятельности человека. В процессе формирования конкурентоспособности ориентация на развитие эффективно функционирующей системы персонала в странах с переходной экономикой, в том числе и в России, является достаточно сложным аспектом, поскольку требует обширных исследований мировой практики и значительных ресурсов.

В табл. 1 представлена сравнительная характеристика индекса развития

человеческого потенциала в РФ и странах-лидерах по данному критерию, а также индекс конкурентоспособности кадров банковской сферы.

Таблица 1

Сравнительная характеристика индексов конкурентоспособности и развития человеческого потенциала государств-лидеров и Российской Федерации за 2020 г.

Индекс развития человеческого потенциала			Индекс конкурентоспособности сотрудников банковской сферы		
Страна	Место	Индекс	Страна	Место	Индекс
Норвегия	1	0,957	Швейцария	1	5,71
Ирландия	2	0,955	Сингапур	2	5,69
Швейцария	3	0,955	США	3	5,61
Россия	52	0,824	Россия	53	4,27

Исходя из данных табл. 1, можно сделать вывод о том, что лидерами по обоим индексам являются страны с наиболее развитой экономикой, постиндустриальные страны, с наиболее развитыми банковскими системами.

Общей чертой в развитии банковской системы постсоветских стран и мира является активное инвестирование в улучшение операционной деятельности, предполагающее развитие интеллектуального капитала в лице сотрудников, оптимизация взаимодействия с клиентом и улучшение уровня интеграции банков с другими системами (социальными сетями, онлайн покупками и т. д.).

Человеческий потенциал – это совокупная численность населения, которая способна осуществлять экономическую деятельность через потребление материальных и нематериальных благ, обеспечение деятельности государства через фискальный механизм, принятие участия в процессе создания совокупного продукта в качестве носителей рабочей силы, предпринимательских и творческих способностей. Человеческий потенциал включает в себя всё наличное население, в том числе безработных и нетрудоспособных [3, с. 445].

Человеческий потенциал представляется в отечественных исследованиях широкой социально-экономической категорией, характеризующей участие человека в общественных процессах, поэтому определение именно его роли как рычага повышения эффективности функционирования банковских организаций будет способствовать комплексному определению принципов человеческого развития и политики в этом направлении.

Для анализа динамики индекса развития человеческого потенциала в Российской Федерации необходимо рассмотреть показатель в максимально длительном периоде (табл. 2).

Таблица 2

Показатель индекса развития человеческого потенциала в Российской Федерации за период с 1990 по 2020 гг.

1990	2000	2010	2015	2020
0,734	0,720	0,780	0,807	0,824

Из табл. 2 видно, что Российская Федерация за последние 30 лет существенно увеличила показатель человеческого развития и перешла из категории стран со средним уровнем в категорию стран с высоким уровнем развития. Наибольший рост произошёл за период с 2000 по 2010 год, что неудивительно, поскольку именно в это время Российская Федерация испытывала самый существенный скачок экономического развития и становления развитой банковской системы. Именно в этот период стоимость экспортируемого сырья достигала максимальных цен, что и объясняет рост экономики в среднем на 7% в год. Начиная с 2010 года, темп начинает снижаться и уже в 2015 году он составил 1,2%, что объясняется падением цен и санкциями. Конкретно в этот период существенно уменьшается количество коммерческих банков, что оказывает колоссальное влияние на темпы роста ВВП и уровень жизни населения в целом.

Банковская деятельность в современных условиях значительно диверсифицирована и является одним из наиболее динамичных секторов экономики. Человек, результаты его интеллектуальной и физической деятельности влияют не только на темпы развития банковской организации, но и на его качество. Человеческие ресурсы выполняют ключевую роль в оптимальном формировании, сочетании и использовании других факторов функционирования банка и, как результат, обеспечивают повышение эффективности деятельности организации, рост её доходов и развитие [4, с. 35].

Отмеченное ранее в полной мере относится и к успешной деятельности всей банковской системы. Особенность банковского бизнеса состоит в том, что его собственный капитал не является основным ресурсом, ведь доля собственных средств в пассивах банка колеблется от 8 до 10%, и их роль скорее защитная и регулирующая. Привлечение же временно свободных средств и последующее их размещение в активы с оптимальным соотношением доходности и ликвидности зависит от конкретных работников, сотрудничающих с клиентами, и топ-менеджмента, который определяет стратегические направления работы банка.

В условиях высокого уровня конкуренции и примерно одинаковой стоимости услуг мастерство, деловые качества и компетенция персонала обуславливают выбор клиентом банка для консультационных, трастовых услуг и расчётно-кассового обслуживания, обеспечивают вторые по объёму (после процентных) комиссионные доходы. Особенности работы в банковских учреждениях и требования к персоналу состоят в том, что специалисты, обслуживающие клиентов по демографии, экономике труда, социальной экономике и политике, должны обладать не только соответствующими профессиональными знаниями, но дополнительно ещё и навыками общения, культурой обслуживания, знать психологию поведения банковских клиентов. Кроме того, существует необходимость особой повышенной ответственности, наличие качеств, необходимых для работы в

стрессовых ситуациях, лояльность персонала в связи с доступом к конфиденциальной информации и сохранением банковской тайны, а также объективная необходимость постоянно совершенствовать профессиональное мастерство и повышать уровень подготовки [2, с. 12].

В целом можно выделить такие требования к персоналу банка:

- высокий профессионализм, владение управленческими знаниями и методами;
- готовность к изменениям, умение прогнозировать, предвидеть, стремление постоянно учиться;
- необходимость поиска и творческой инициативы;
- устойчивость и преданность делу, системе своего банка [6, с. 37].

Особенностью банковской услуги является её нематериальный и информационный характер, что обуславливает информационный характер труда банковского работника, оказывает влияние на её требования к его профессионально значимым качествам [1, с. 75-76]. Персонал в современных условиях должен быть высокообразованным, обладать высокой общей культурой, стратегическим мышлением и эрудицией. Развитие персонала является важным условием успешной деятельности любого банка [5, с. 149]. Очевидным становится то, что конкурентоспособность предприятий и их успешная деятельность зависит не только от имеющихся технологий ведения бизнеса, но и от социальных и культурных факторов. На осуществление экономических реформ в экономике всего постсоветского пространства важное влияние оказывает именно человеческий потенциал. От того, насколько оптимальными будут условия сотрудничества с персоналом и с окружающей средой, будет зависеть процветание малых и крупных предприятий, организаций, фирм. Для банковской сферы данная проблема является наиболее актуальной. Управление персоналом приобретает все большее значение как один из основных факторов повышения конкурентоспособности предприятия, достижения успеха в реализации его стратегии развития.

На сегодняшний день большинство российских банков не могут эффективно работать из-за того, что осуществляют непрофессиональное управление человеческим потенциалом. Таким образом, встаёт вопрос подготовки компетентного персонала, способного к продуктивной работе в рыночных условиях, его рационального использования и изменения культуры управления банком. Решение этой проблемы возможно только в случае эффективного функционирования службы управления персоналом, что и является залогом достижения успеха банка.

В результате анализа научных работ отечественных и зарубежных учёных по подходам, которые применяются в процессе формирования и развития человеческого потенциала [7, с. 78], можно выделить системный, ситуационный, комплексный, целевой и поведенческий подходы.

Так, согласно системному подходу, человеческий потенциал банка рассматривается как система компонентов и элементов, показателей и их оценки, которая является частью социально-экономической системы. Применение этого подхода даёт возможность чётко сформулировать цель исследования человеческого потенциала, а также определить структуру человеческого потенциала банка.

Что касается использования ситуационного подхода в процессе формирования человеческого потенциала, то его сущность заключается в том, что он позволяет связать состояние человеческого потенциала с внешней средой. Но при этом он не даёт представления о структуре элементов и их связи между собой [6, с. 38].

Комплексный подход даёт возможность развивать человеческий потенциал по всем направлениям деятельности банка. Такой подход предполагает учёт совокупности всех аспектов и их взаимосвязь при весомой роли различных факторов (экологических, социальных, политических, организационных, факторов безопасности и т. п.). Применение этого подхода позволяет комплексно оценить результаты работы сотрудников банка и использовать эти оценки в процессе формирования программ стимулирования труда.

Целевой подход в процессе формирования и управления человеческим потенциалом банка представляет собой совокупность методов и приёмов, которые обеспечивают постоянную ориентацию управленческих решений и процессов, направленных на конечные результаты, с учётом социально-экономических факторов, которые меняются с развитием системы потребностей, а также количественными и качественными изменениями в потенциале системы.

Применение поведенческого подхода предусматривает предоставление работникам помощи, связанной с осмыслением их личных способностей и возможностей, творческих характеристик и т. п. От надлежащего применения поведенческого подхода будет зависеть развитие и эффективность не только отдельных работников, но и человеческого потенциала в целом.

Чрезвычайно важным аспектом управления человеческим потенциалом является развитие корпоративной культуры. Чтобы корпоративная культура банка стала действительно эффективной, она должна соответствовать следующим параметрам: личная ответственность за результаты своей деятельности; всё внимание сосредоточено на клиентах; внимание к результатам деятельности; открытое общение в коллективе; награда превышает наказания; наличие руководителя, который активно участвует в деятельности банка. В процессе создания сильной корпоративной культуры банка руководство сможет достичь уменьшения затрат на подбор персонала, добиться значительного снижения возможности утечки конфиденциальной информации, что позволит значительно снизить затраты на маркетинг, ведь работники сами будут продвигать положительный имидж банка во внешнюю

среду.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. На основе анализа вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

Наличие достаточного количества квалифицированных работников и умение правильно ими управлять является залогом конкурентоспособного функционирования банка на рынке.

Человеческий потенциал одновременно является как бенефициаром развития, так и его агентом. Иными словами, человеческий потенциал в соответствующей «системе координат» может существовать как объект и субъект управления, в зависимости от уровня, на котором происходит анализ.

Функционирование человеческого потенциала банковской системы имеет ряд специфических особенностей, которые детерминированы внешними и внутренними факторами и могут лежать в макроэкономической, мезоэкономической и микроэкономической плоскостях.

Список использованных источников

1. Алавердов А.Р. Управление персоналом в коммерческом банке / А.Р. Алавердов. – М.: Соминтэк, 2011. – 255 с.
2. Александрова Л.С. Интеллектуальный капитал как стратегический фактор стоимости коммерческого банка / Л.С. Александрова // Экономика. Бизнес. Банки. – 2017. – № S4. – С.11-17.
3. Валиева Л.М. Реализация человеческого потенциала банковской системы как способ достижения экономики благосостояния / Л.М. Валиева // Актуальные проблемы экономики и управления на предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой промышленности в условиях инновационно-ориентированной экономики. – 2014. – Т. 1. – С. 443-453.
4. Винокурова Л.А. Человеческий потенциал в деятельности коммерческих банков в условиях адаптивной экономики / Л.А. Винокурова // Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию. – 2015. – № 1. – С. 34-39.
5. Кабдулшарипова А.М. Assessment of using human capital in second-tier banks / А.М. Кабдулшарипова, Г.Т. Кунафина, С.Н. Суюбаева // Вестник университета «Туран». – 2017. – № 1 (73). – С. 148-153.
6. Тарасова А.О. Специфика найма персонала в банковской сфере / А.О. Тарасова // Academy. – 2018. – № 8 (35). – С. 36-38.
7. Цикорин А.И. Российский рынок труда банковского сектора: проблемы и пути решения / А.И. Цикорин // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. – 2010. – № 6 (36). – С. 74-79.
8. Пасечник М.В. Механизмы внедрения нового публичного

менеджмента: опыт США / М.В. Пасечник // Государственное управление: теория и практика. – 2009. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.academy.gov.ua/ej/ej9/doc_pdf/Pasichnyk_MV.pdf.

9. Павлюк К.В. Сущность и роль государственно-частного партнёрства в социально-экономическом развитии государства / К.В. Павлюк, С.М. Павлюк // Научные труды КНТУ. Экономические науки. – 2010. – Вып. 17. – С. 40-49.

УДК 001.5

DOI

ПОСТРОЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ТРАНЗИТИВНОСТЬ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Шумаева Е.А.,

*канд. гос. упр., профессор кафедры менеджмента и хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассмотрены теоретические аспекты построения экономики знаний, в рамках чего раскрыта концепция закона повышающейся отдачи и его действия в данной экономике. С целью определения корреляции и тесной связи развития методологии управления знаниями и роста экономического и человеческого потенциала в государстве автором проведён анализ динамики индекса экономики знаний, а также приведена информация по индексам Global Innovation Index, Bloomberg Innovation Index и индексу человеческого развития для Российской Федерации. По результатам настоящего исследования разработан комплекс мер для построения в Донецкой Народной Республике экономики знаний.

Ключевые слова: экономика знаний, управление знаниями, закон возрастающей отдачи, транзитивность экономики, индекс экономики знаний

BUILDING A KNOWLEDGE ECONOMY IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC: TRANSITIVITY OF THE REGIONAL ECONOMY

Shumaeva E.A.,

*candidate of sciences in public administration,
professor of the department of management and economic law
SEI HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article deals with the theoretical aspects of building a knowledge economy, in the framework of which the concept of the law of increasing returns and its action in this economy is revealed. In order to determine the correlation and close relationship between the development of knowledge management methodology and the growth of economic and human potential in the